

الدراسات الإفريقية وحوض النيل

مجلة دورية
علمية محكمة

ISSN (Print) 2569-7269
ISSN (Online) 2569-734X

المركز الديمقراطي العربي

مجلة الدراسات الإفريقية وحوض النيل

Journal of african studies & river Nile basin

International scientific periodical journal

JASRNB

المركز الديمقراطي العربي

Democratic Arab Center

مجلة الدراسات الإفريقية وحوض النيل

مجلة دورية محكمة

تصدر عن "المركز الديمقراطي العربي" ألمانيا – برلين.

تُعنى المجلة بالدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات

العلوم السياسية والعلاقات الدولية وكافة القضايا المتعلقة بالقارة

الأفريقية ودول حوض النيل.

المجلد الخامس/العدد التاسع شتنبر/أيلول 2020.

الترميز الدولي:

ISSN (Print) 2569-7269

ISSN (online) 2569-734X

المركز الديمقراطي العربي-ألمانيا، برلين

Berlin 10315 Gensinger Str: 112

Tel : 0049-Code Germany

030- 54884375

030- 91499898

030- 86450098

mobiltelefon: 00491742783717

رئيس المركز الديمقراطي العربي

أ. عمار شرعان

رئيس التحرير:

د. إبراهيم الأنصاري: تخصص الهجرة الدولية بإفريقيا، جامعة السلطان مولاي سليمان بني ملال، المغرب

نائب رئيس التحرير:

د. سعيد كمي: تخصص الجغرافية البشرية، المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بني ملال، المغرب.

نائب رئيس التحرير التنفيذي

ب.د محمد سنوسي - قسم الدراسات الدولية (تخصص الدراسات الأفريقية) /جامعة الجزائر 3

مدير التحرير

د. عبد الله الحجوي: تخصص جغرافية الأرياف، جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، المغرب

نائب مدير التحرير

د. شيماء الهواري: دكتورة في القانون العام والسياسات العمومية، جامعة الحسن الثاني المحمدية، ومتخصصة في الإعلام السياسي

الدولي، المغرب

أعضاء هيئة التحرير

- د. فاطمة الزهراء زنواكي - جامعة ابن طفيل القنيطرة - المغرب.
- د. محمد أبحر - المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بني ملال - المغرب.
- د. جمال الدين ناسك - المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بني ملال - المغرب.
- د. إبراهيم النجار: نائب رئيس تحرير الأهرام ومدير المركز المصري للتواصل الحضاري ومناهضة التطرف الفكري، باحث في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام.
- حسن كلي ورتي، موظف في وزارة الشؤون الخارجية/قسم التكامل الإفريقي، التشاد، محضر درجة الدكتوراه، جامعة محمد الخامس بالرباط أكدال. كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط.

التنسيق والمراجعة اللغوية:

■ **اللغة العربية:**

- أنور بنيعيش: عضو هيئة التدريس التربوي بأكاديمية طنجة الحسبية تطوان - المغرب.
- احمد هيهات: مفتش تربوي للتعليم الثانوي بأكاديمية بني ملال خنيفرة - المغرب.
- حسين حسين زيدان: د. العلوم التربوية والنفسية الإرشاد النفسي والتوجيه التربوي العراق.
- فضيل ناصري: مفتش التعليم الثانوي، تخصص اللغة العربية-جهة العيون الساقية الحمراء (المغرب)
- شكاك سعيد: د. بالمركز الجهوي للتربية والتكوين الدار البيضاء-سطات المغرب.

- د. أيوب أيت فارية أستاذ اللغة العربية بجامعة ابن زهر أكادير - المغرب.
- د. مصطفى محمد أبو النور أستاذ اللغة العربية بجامعة الشارقة.
- د. عبد الرزاق الفراوزي - المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بني ملال - المغرب.
- اللغة الفرنسية:
- د. عبد الرؤوف مرتضى - المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بني ملال - المغرب.
- د. عمادي عبد الحكيم: د. اللغة الفرنسية - المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بني ملال - المغرب.
- اللغة الإنجليزية:
- د. خالد الشاوش كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة السلطان مولاي سليمان (المغرب).
- رئيس اللجنة العلمية:
- د. إبراهيم الأنصاري: جامعة السلطان مولاي سليمان بني ملال، المغرب.
- اللجنة العلمية:
- الدكتورة إيمان مختاري: دراسات استراتيجية - المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية - الجزائر.
- د. آمال خالي: دكتوراه دراسات دولية/المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية - الجزائر.
- د. لطفي صور: علوم سياسية ودراسات دولية - جامعة معسكر - الجزائر.
- د. حلال أمينة: علاقات دولية ودراسات أفريقية - جامعة الجزائر 3.
- د. محمد حسان دواحي: دراسات دولية ونظم سياسية مقارنة/جامعة مستغانم - الجزائر.
- دة. وفاء الفيلاي: أستاذة التعليم العالي تخصص القانون الدستوري وعلم السياسة كلية الحقوق الرباط - المغرب.
- د. عبد الواحد بويرية: أستاذ التعليم العالي، الجغرافيا البشرية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله المغرب.
- د. أحمد دكار: دكتور في علم النفس بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين فاس - المغرب.
- د. البشير المتقي: أستاذ التعليم العالي، القانون الدستوري بجامعة القاضي عياض مراكش - المغرب.
- د. عبد العزيز والغازي: أستاذ الجغرافيا بجامعة ابن زهر أكادير - المغرب.
- د. الحسين عماري: دكتوراه في التاريخ - المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بني ملال - المغرب.
- د. بلبول نصيرة: أستاذة علم الاجتماع بكلية العلوم الاجتماعية جامعة زيان عاشور الجلفة - الجزائر.
- د. رحمان ليلى: أستاذة محاضر قسم ب، معهد العلوم الاجتماعية والإنسانية - المركز الجامعي نور البشير البيض الجزائر.
- د. غادة أنيس أحمد البياع: مدرس الاقتصاد، كلية الدراسات الأفريقية العليا، جامعة القاهرة مصر.
- د. بوعروج لمياء: أستاذة محاضرة قسم أ بجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة.
- د. حطاب أسمهان: أستاذة مؤقتة في جامعة الجزائر 3 قسم العلوم السياسية والإعلام والاتصال الجزائر.
- د. إدريس بوزيدي: دكتور في القانون العام واللغة والتواصل جامعة الحسن الثاني الحمديّة المغرب.

- د. رانيا عبد النعيم العشران: دكتوراه الفلسفة في علم الاجتماع / الجامعة الأردنية.
- د. آمنه حسين محمد سرحان: دكتوراه علوم سياسية مسار علاقات دولية من جامعة القاهرة مصر.
- د. جامع سموك: كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة القاضي عياض مراكش- المغرب.
- د. محمد جلال العدناني: أستاذ اقتصاد جامعة السلطان مولاي سليمان بني ملال- المغرب.
- د. بن عمارة محمد: أستاذ جامعي: بجامعة ابن خلدون تيارت - الولاية تيارت الجزائر.
- د. علي عبودي نعمه الجبوري أستاذ جامعي وباحث في إدارة الأعمال جامعة الكوفة العراق أستاذ تسويق والموارد البشرية العراق.
- د. محمد بواط: أستاذ محاضر قسم أكاديمية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حسينية بن بوعلوي الشلف.
- د. مشرفي عبد القادر: أستاذ محاضر كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم.
- د. سمير بوعافية: أستاذ محاضر بكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة البشير الإبراهيمي-الجزائر.
- محمد عدار ابن علي وعمبروش بجهة: أستاذ محاضر(ب) جامعة "أحمد بوقرة" بومرداس المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس-باجي مختار-الروبية-نوع 1 الجزائر.
- د. قحطان حسين طاهر: دكتوراه علوم سياسية أستاذ مساعد جامعة بابل العراق.
- د. محمد بوبوش: أستاذ التعليم العالي، الكلية المتعددة التخصصات-الناظور-جامعة محمد الأول المغرب.
- د. بوذريع صالحية: أستاذة محاضرة علوم بيئية جامعة حسينية بن بوعلوي شلف الجزائر.
- د. قاضي نجاة: أستاذة محاضرة كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وجامعة خميس مليانة الجزائر:
- د. جاسم محمد علي الطحان رئيس قسم الإدارة والاقتصاد أستاذ مساعد كلية الرشيد للتعليم المختلط تركيا.
- د. سالم محمد ميلاد الحاج: ذ مساعد جامعة المرقب كلية الآداب والعلوم مسلاته، علم الاجتماع، ليبيا.
- د. لخرش عبد الرحيم: أستاذ مؤقت، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، غرداية الجزائر.
- د. عمرو محمد يوسف محمد المدرس: أستاذ بقسم الاقتصاد والمالية العامة المعهد المصري أكاديمية الإسكندرية للإدارة والمحاسبة وزارة التعليم العالي جمهورية مصر العربية.
- د. بوصبيح صالح رحيمة: أستاذ محاضر "أ" جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي الجزائر.
- د. حسن رامو: أستاذ التعليم العالي مؤهل، معهد الدراسات الأفريقية - جامعة محمد الخامس -الرباط المغرب.
- الدكتورة خليدة محمد بلكبير أستاذة محاضرة (أ) بكلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير جامعة الجليلي بونعامة الجزائر.
- الدكتور عبد القادر التاييري أستاذ الجغرافيا البشرية بجامعة محمد الأول، وجدة.
- د. جواد الزروقي أستاذ التعليم العالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية عين الشق جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء

شروط النشر بالمجلة:

1. أن يكون البحث أصيلاً معدّ خصيصاً للمجلة، وألا يكون جزءاً من رسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراه.
2. ألا يكون البحث قد نشر جزئياً أو كلياً في أي وسيلة نشر إلكترونية أو ورقية.
3. أن يرفق البحث بسيرة ذاتية للباحث باللغة العربية واللغة الإنجليزية أو الفرنسية.
4. يرسل الباحث البحث المنسق في ملف مايكروسوفت وورد، إلى البريد الإلكتروني:
africa@democraticac.de
5. تخضع الأبحاث والترجمات إلى تحكيم سرّي من طرف هيئة علمية واستشارية دولية، والأبحاث المرفوضة يبلغ أصحابها دون ضرورة إبداء أسباب الرفض.
6. يبلغ الباحث باستلام البحث ويحوّل بحثه مباشرة للهيئة العلمية الاستشارية.
7. يخطّر أصحاب الأبحاث المقبولة للنشر بقرار اللجنة العلمية وبموافقة هيئة التحرير على نشرها.
8. الأبحاث التي ترى اللجنة العلمية أنها قابلة للنشر وعلى الباحثين إجراء تعديلات عليها، تسلم للباحثين قرار المحكّم مع مرفق خاص بالملاحظات، على الباحث الالتزام بالملاحظات في مدة تحددها هيئة التحرير.
- يستلم كل باحث قام بالنشر ضمن أعداد المجلة: شهادة نشر وهي وثيقة رسمية صادرة عن إدارة المركز الديمقراطي العربي وعن إدارة المجلة تشهد بنشر المقال العلمي الخاضع لتحكيم، ويستلم الباحث شهادته بعد أسبوع كأقصى حد من تاريخ إصدار المجلة.
9. للمجلة إصدار إلكتروني حصري صادر عن المركز الديمقراطي العربي كما أنها حاصلة على الترميز الدولي:
ISSN 2569-734X
10. لا يراعى أي أسبقية في نشر المواد العلمية ضمن أعداد المجلة، بحيث أن المعيار الأساسي لقبول النشر ضمن أعداد المجلة هو جودة وأصالة المادة العلمية وسلامة اللغة والعناية بكل ما يتعلق بالضوابط المنهجية في البحث العلمي.
11. أي تقرير صادر من اللجنة العلمية بما يتعلق بالسرقة العلمية فسيحمّل الباحث تبعات وإجراءات كما هو متعارف عليه في سياسات المجلة العلمية الدولية.
12. تعتبر جميع الأفكار المنشورة في المجلة عن آراء أصحابها، كما يخضع ترتيب الأبحاث المنشورة.
13. تعرض المقالات إلى مدققين ومراجعين لغويين قبل صدورها في أعداد المجلة.
14. لغات المجلة هي: العربية، الإنجليزية والفرنسية.
15. في حالة الترجمة يرجى توضيح سيرة ذاتية لصاحب المقال الأصلي وجهة الإصدار باللغة الأصلية.

كيفية إعداد البحث للنشر:

- يكتب عنوان البحث باللغتين العربية والإنكليزية، وتعريف موجز بالباحث والمؤسسة العلمية التي ينتمي إليها.

عنوان جهة الباحث:

- الملخص التنفيذي باللغة العربية- الإنكليزية، ثم الكلمات المفتاحية في نحو خمس كلمات، كما يقدم الملخص بجمل قصيرة

، دقيقة وواضحة، إلى جانب إشكالية البحث الرئيسية، والطرق المستخدمة في بحثها والنتائج التي توصل إليها البحث.

- تحديد مشكلة البحث، أهداف الدراسة وأهميتها، وذكر الدراسات السابقة التي تطرقت لموضوع الدراسة، بما في ذلك

أحدث ما صدر في مجال البحث، وتحديد مواصفات فرضية البحث أو أطروحته، وضع التصور المفاهيمي، تحديد مؤشراتته الرئيسية، وصف منهجية البحث، وتحليل النتائج والاستنتاجات.

كما يجب أن يكون البحث مذيلا بقائمة ببليوغرافية، تتضمن أهم المراجع التي استند إليها الباحث، إضافة إلى المراجع

الأساسية التي استفاد منها ولم يشر إليها في الهوامش، وتذكر في القائمة بيانات البحوث بلغتها الأصلية (الأجنبية) في حال العودة إلى عدة مصادر بعدة لغات.

- أن يتقيد البحث بمواصفات التوثيق وفقا لنظام الإحالات المرجعية الذي يعتمده "المركز الديمقراطي العربي" في أسلوب كتابة الهوامش وعرض المراجع.

- تستخدم الأرقام المرتفعة عن النص للتوثيق في متن البحث، ويذكر الرقم والمرجع المتعلق به في قائمة المراجع.

- ترتب أرقام المراجع في قائمة المراجع بالتسلسل، وذلك بعد مراعاة ترتيب المراجع هجائيا في القائمة حسب اسم المؤلف وفقا للاتي:

أ- إذا كان المرجع بحثا في دورية: اسم الباحث (الباحثين) عنوان البحث واسم الدورية، رقم المجلد، رقم العدد، أرقام الصفحات، سنة النشر.

ب- إذا كان المرجع كتابا، اسم المؤلف (المؤلفين)، عنوان الكتاب، اسم الناشر وبلد النشر، سنة النشر.

ج- إذا كان المرجع رسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراه: يكتب اسم صاحب البحث، العنوان، يذكر رسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراه بخط مائل، اسم الجامعة، السنة.

د- إذا كان المرجع نشرة أو إحصائية صادرة عن جهة رسمية: يكتب اسم الجهة، عنوان التقرير، أرقام الصفحات، سنة النشر. يراوح عدد كلمات البحث بين 2000 و7000 كلمة، وللمجلة أن تنشر بحسب تقديراتها، وبصورة استثنائية، بعض البحوث والدراسات التي تتجاوز هذا العدد من الكلمات.

يتم تنسيق الورقة على قياس 25/21، بحيث يكون حجم ونوع الخط كالتالي:

-نوع الخط في الأبحاث باللغة العربية هو Arial(corps)

-حجم 16 غامق بالنسبة للعنوان الرئيس ، 14 غامق بالنسبة للعناوين الفرعية، و 14 عادي بالنسبة لحجم المتن.

-حجم 11 عادي للجداول والأشكال ، وحجم 10 عادي بالنسبة للملخص والهوامش. Times New Roman

-نوع الخط في الأبحاث باللغة الإنجليزية Times New Roman ، حجم 14 غامق بالنسبة للعنوان الرئيس، حجم

12 غامق للعناوين الفرعية ، 12 عادي لمتن البحث وترقيم الصفحات، 11 عادي للجداول والأشكال ، 10 عادي للملخص والهوامش.

-يراعي عند تقديم المادة البحثية، التباعد المفرد مع ترك هوامش مناسب 2,5 على اليمين واليسار و2 أعلى وأسفل،

قصد تسهيل عملية تنسيق المقالات والأبحاث فإن المجلة تضع رهن إشارة المهتمين قالب يحترم الضوابط الشكلية.

وتعتمد "مجلة الدراسات الأفريقية وحوض النيل" في انتقاء محتويات أعدادها المواصفات الشكلية والموضوعية للمجلات الدولية المحكّمة. والمجلة تصدر بشكل ربع دوري "كل ثلاث أشهر" ولها هيئة تحرير اختصاصية وهيئة استشارية دولية فاعلة تشرف على عملها. وتستند إلى ميثاق أخلاقي لقواعد النشر فيها والعلاقة بينها وبين الباحثين. كما تستند إلى لائحة داخلية تنظّم عمل التحكيم، وإلى لائحة معتمدة بالتحكيم في الاختصاصات كافة.

وتشمل الهيئة الاستشارية الخاصة بالمجلة مجموعة كبيرة لأفضل الأكاديميين من الدول العربية والأفريقية حيث يتوجب على الاستشاريين المشاركة في تحكيم الأبحاث الواردة إلى المجلة. حيث أن "المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية" جهة إصدار "مجلة الدراسات الأفريقية وحوض النيل"

الفهرست

الصفحة	العنوان	الترتيب
11	افتتاحية العدد د.عبد العزيز فرعاس	1
12	التقييم الجغرافي لعبء الأمراض المدارية المهملة بقارة إفريقيا: التأثير واستراتيجية المواجهة د. محمد فرج عبد العليم	2
32	مقالع الحجارة محرك أساسي للاقتصاد، ومدمر حقيقي للبيئة حالة جماعة تغرامت بإقليم الفحص-أنجرة نبيلة أفنين	3
44	علاقة قرارات الفلاحين الزراعية بتمثلات التغييرية المطرية الفصلية بالبيئات شبه الجافة بالمغرب: حالة سهل "عبدة" - وفاء كامل - محمد الأسعد-	4
56	الجمعيات تنظيمات لا محيد عنها في التنمية المحلية: دراسة حالات بعض المجالات الحضرية من شمال غرب المغرب نور الدين أعيضا- إلياس أردة- بلال الزروالي	5
72	مكانة جمعيات ممتهي الماء الفلاحي في دينامية المؤسسات منطقة أيت بوكماز بالأطلس الكبير الأوسط - بالمغرب مصطفى عاصيف	6
92	تأثير الخصائص الطبيعية على النقل وبنياته بإقليم قلعة السراغنة زهير النامي- سفيان المساوي- أحمد بوحامد	7
108	تقييم الأداء الضريبي لدول حوض النيل: دراسة قياسية ندي ناجي طه علي جبه	8
137	سدّ النهضة (الملف الأكثر تعقيداً في القارة والأخطر علي مصر). محمد عبد العظيم مصطفي،	9
163	مظاهر التحول السريع لأنماط استعمال الأراضي بضواحي مدينة المحمدية عبد الغني بوقطب- عبد الرحمان جدوان- عبد المجيد السامي	10
181	دور الهجرة الدولية في خلق التوازن في دول المنشأ ودول الاستقبال بنينونس بنعائشة- عبد القادر السباعي، خديجة بنزبيعة، عبد القادر التايري	11

206	علاقة قرارات الفلاحين الرعي-زراعية بالمؤسسات الإرشادية والمالية بالبيئات شبه الجافة بالمغرب؛ وفاء كامل- محمد الأسعد-	12
223	الطلح شجرة الصحراء: الواقع و آفاق الحماية والتثمين دراسة ميدانية بجماعة لمسيد اقليم الطنطان د.عبد العزيز فعراس	13
238	العلاقات بين إفريقيا الغربية والبرتغال خلال القرن 15: رؤية تاريخية د.عبد الله عيسى	14
245	الإستراتيجية العسكرية لجيش التحرير الوطني الجزائري في تخريب طرق المواصلات الفرنسية خلال الثورة الجزائرية – تخريب سكة الحديد – رضا بن عتو	15
252	وضع اللغة العربية في غرب إفريقيا بين الماضي والحاضر "تحديات ومقترحات" الدكتور كوسوبى عيسى	16
263	انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي وقضية الصحراء: استراتيجيته، رهاناته، والتحديات التي تعترضه. صلاح الدين العزوازي	17
274	بنية اللغة وبناء المجال: امتدادات إستيمولوجية أيوب ايت فرية	18

علاقة قرارات الفلاحين الزراعية بتمثيلات التغيرية المطرية الفصلية
بالبينات شبه الجافة بالمغرب:
حالة سهل "عبدة"

**Relation of farmers' decisions to their representations of seasonal rainfall
variability in semi-arid environments
of Morocco: The case study of "Abda" plain**

وفاء كامل * محمد الأسعد **

ملخص

تعتبر التغيرية المطرية أقوى وأخطر التحديات الطبيعية التي تواجهها البينات شبه الجافة، خاصة أنها تشمل 60% من الأراضي الزراعية بالمغرب، وحيث الفلاح المغربي يتخذ قراراته انطلاقاً من تمثله للتغيرية المطرية، من أجل للتكيف معها والتخفيف من أثارها. ومن هذا المنطلق تحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على هذا الموضوع من خلال الإجابة عن السؤال الإشكالي التالي: "كيف يؤثر تمثّل التغيرية المطرية الفصلية في اتخاذ القرارات الزراعية لدى الفلاحين بالبينات شبه الجافة من خلال حالة سهل "عبدة"؟ تهدف هذه الدراسة إلى وصف تمثيلات الفلاحين للتغيرية المطرية خلال الدورة الزراعية، ثم استجلاء علاقة قرارات الفلاحين في الزراعة في ضوء تمثيلاتهم للتغيرية المطرية (التساقطات المطرية الفصلية حسب الدورات الزراعية). تنطلق الدراسة من الفرضية المركزية التالية: لا توجد فروقات ذات دلالة إحصائية (H_0) في قرارات الفلاحين الزراعية حسب تمثّل التغيرية المطرية (التساقطات الفصلية). ارتكزت الدراسة في جمع البيانات على الأسلوب الميداني، لهذا تم اختيار طريقة السحب الطبقي الأمثل لسحب عينة قوامها 262 فلاحاً سنة 2015. كما اعتمدت على مقارنة لمجالين من خلال أسلوبيين من التحليل: كمي ونوعي، على مستوى الجماعة الترابية. واستعملت الإحصاء الوصفي والاستدلالي. توصلت الدراسة إلى اعتبار التغيرية المطرية الفصلية العامل الإيكولوجي الأساسي المؤثر في اختيارات الفلاحين، نتيجة عدم انتظام التساقطات كما وكيفا. وسنتبنى في هذه الدراسة منهجية (IMRAD) التي تتكون من المقدمة (I) والمنهجية (M) والنتائج (R) ثم المناقشة (D).

الكلمات المفتاحية: اتخاذ القرار، تغيرية مطرية، تمثيلات، بينات شبه جافة، سهل "عبدة".

Abstract

Seasonal rainfall variability is the strongest and most dangerous natural challenge facing semi-arid environments, including 60% of Moroccan agricultural land to which the "Abda" Plain belongs. The farmer makes decisions based on his representations of rainfall variability, in order to adapt to it and mitigate its effects. The study attempts to answer the following question: How do the farmers' representations of seasonal rainfall variability influence their agricultural decisions in semi-arid environments of Morocco through The case of "Abda" plain? Study aims to describe the farmers' representations of the rainfall variability during the agricultural cycle, then clarify the relationship of the farmers' decisions in agriculture in light

* دكتورة باحثة في الجغرافيا، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسك، جامعة الحسن الثاني. الدار البيضاء كلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسك، جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء.

** أستاذ التعليم العالي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسك، جامعة الحسن الثاني. الدار البيضاء.

of their representations of the rainfall variability (seasonal rainfall according to the agricultural cycles). The research problem was examined using the following null hypothesis: There are no statistically significant differences (H_0) in the agricultural decisions of farmers according to the representation of the rain variability (seasonal rainfall). The research adopted the field method of data collection, based on optimal stratified sampling, to draw a sample of 262 farmers during the year 2015. It also adopted a comparative approach of two semi-arid environment zones in Morocco, on the basis of two methods of analysis: Quantitative and qualitative, at the level of the territorial commune. The analysis of quantitative and qualitative data has required use of descriptive and inferential statistics. The study concluded that the seasonal rainfall variability is considered the main ecological factor affecting farmers' Decisions, as a result of the irregularity of precipitation in terms of quantity and quality. We are going to adopt the (IMRAD) methodology, which consists of an introduction, methodology, results, and discussion.

Key words:

Decision making, representations, seasonal rainfall variability, semi-arid environments, "Abda" plain.

1. مقدمة ومنهجية

1.1. مقدمة

أولاً: السياق العام

تعتبر التساقطات المطرية العامل الإيكولوجي الأساسي المؤثر على الإنتاج الفلاحي، والموجه لقرارات الفلاح في البيئات شبه الجافة بالمغرب؛ فهي تشكل موردا مهما للمياه المستهلكة من قبل المزروعات، فعليها تقوم الزراعة البورية التي مازالت تحتل زهاء 90% من المساحة الزراعية للمملكة، لكن عدم انتظام التساقطات مكانيا وزمانيا يؤثر سلبا على الزراعة البورية وعلى مردودها من الحبوب. فبالنسبة للمناطق التي تعرف نوعا من الانتظام النسبي في توزيع الأمطار، فإن ذلك يؤدي إلى حدوث نوع من الاستقرار في الزراعة البورية، حيث يكون الإنتاج الزراعي في مأمن وقليل التذبذب. في حين تتميز المناطق ذات التغييرية المطرية القوية باضطراب في الإنتاج.

ينتمي سهل "عبدة" إلى المجموعة الزراعية الإيكولوجية (ensemble agro-écologique) المسماة الهضاب الأطلننتية ذات البور الملائم للزراعة. وتصنف مناخيا بأنها شبه جافة، إذ يقل المعدل السنوي للتساقطات المطرية بها عن 400 ملم (Atlas de l'agriculture Marocaine, 2008, 30). تمتد الوحدة الزراعية الإيكولوجية على أقاليم: الجديدة، وسيدي بنور، وأسفي، تمثل المساحات الصالحة للزراعة بها أزيد من 66 %، كما تمثل الأراضي المخصصة للحبوب والبوار زهاء 55%.

شكل 1: الموقع الإداري لإقليم أسفي وموقع الجماعتين القرويتين المعنيتين بالبحث

المصدر: خريطة طبوغرافية 2011 بتصريف.

ثانيا: المفاهيم الإجرائية للبحث

اتخاذ القرار (prise de décision): القرار هو البت النهائي والإرادة المحددة لصانع القرار، بشأن ما يجب وما لا يجب فعله للوصول بوضع معين إلى نتيجة محددة ونهائية (رشوان، 2010، ص 191). ويرتبط موضوع اتخاذ القرار بمفهوم الأنظمة الزراعية في هذه الدراسة التي تتمثل في اختيارات الفلاحين في الزراعة بالبيئات شبه الجافة؛ إذ يتكون النظام الزراعي من اختيارات أنواع المزروعات الأساسية، وأنواع المزروعات التكميلية. أما مفهوم **التغيرية المطرية الفصلية (variabilité pluviométrique saisonnière)** فيختلف حسب الفترة التي يسجل فيها العجز المائي خلال الدورة الزراعية. ومن أجل تحديد الفصول في علاقتها باختيارات الفلاحين، تم تقسيم دورة نموها الزراعي إلى ثلاث فترات، هي: فترة الحرث الزراعي: بداية الدورة (أكتوبر - نونبر - دجنبر)، وفترة النمو النباتي: وسط الدورة (يناير - فبراير)، وفترة الحصاد وجمع المحاصيل: نهاية الدورة (مارس - أبريل - ماي) (Gharrous, 2005, p. 198). تعتبر التغيرية المطرية من مثيرات قرارات الفلاحين الزراعية. أما مفهوم **التمثيل (représentation)** فهو "موضوع" مشترك بين "الأنا" و"الآخرين"؛ فهو مجموعة من الآراء المشتركة. وهو كذلك انعكاس للتجارب الفردية والممارسات الاجتماعية للأفراد (De Carlos, 2015; p46-47). ويختلف سلوك الفلاحين حسب تمثيل كل دورة زراعية، ويقصد بها في هذه الدراسة تصورات الفلاحين المرتبطة بالتغيرية المطرية.

ثالثا: مشكلة البحث وأهدافه

تحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على موضوع قرارات الفلاحين في الزراعة وعلاقتها بتمثيل التغيرية المطرية من خلال الإجابة عن السؤال الإشكالي التالي "كيف يؤثر تمثيل التغيرية المطرية الفصلية في اتخاذ القرارات الزراعية لدى الفلاحين بالبيئات شبه الجافة حالة سهل "عبدة"؟ تنطلق الدراسة من الفرضية المركزية التالية: لا توجد فروقات ذات دلالة إحصائية (H_0) في قرارات الفلاحين الزراعية حسب تمثيل التغيرية المطرية الفصلية. تهدف هذه الدراسة إلى:

- ✓ استجلاء ربط علاقة قرارات الفلاحين في الزراعة بتمثلات التغييرية المطرية الفصلية (بداية الدورة الزراعية، ووسطها، ونهايتها) بسهل عبدة.
- ✓ تبين الدلالة الإحصائية لقرارات الفلاحين في علاقتها بالتغييرية المطرية الفصلية بسهل عبدة.

2.1. منهجية العمل

أولاً: أدوات جمع البيانات: اعتمد البحث الأسلوب الميداني لجمع البيانات، لهذا تم اختيار طريقة السحب الطبقي الأمثل (échantillon stratifié optimal)¹ (الأسعد، 2006، 7)، لسحب عينة قوامها 262 فلاحاً سنة 2015. تم اختيار المنهج النسقي (الوصف ثم التفسير) لوصف أشكال القرارات في الزراعة، وربط علاقتها بتمثل التغييرية المطرية الفصلية من قبل الفلاح، كما إعتدنا منهجية (IMRAD) في هيكلة هذه الدراسة (الأسعد، 2019، 13).

ثانياً: أدوات المعالجة: استخدمت مجموعة من الأساليب الإحصائية ومنها اختبار الدلالة كا² (Chi-Square) لتحليل البيانات النوعية وتحديد وجود علاقة الارتباط بين متغيرين مصنفيين، واختبار مدى تطابق التوزيع المتوقع مع التوزيع الحقيقي. ومن أجل معرفة درجة الارتباط بين المتغيرات اعتمدنا معامل الارتباط (V de Cramer) وذلك باحتمال 0.05 لقبول أو رفض فرض العدم (H₀).

2. النتائج

1.2. قرارات الفلاحين وتمثلات التغييرية المطرية الفصلية

تؤثر كمية الأمطار السنوية تأثيراً واضحاً في نمو المزروعات من خلال ما توفره من المياه الضرورية للنمو، إلا أن ذلك لا يكفي، بل لابد أن تتوزع تلك التساقطات خلال الدورة الزراعية وتتلاءم مع حاجيات المزروعات من الماء في مختلف فترات النمو. لأن توزيع التساقطات وفق الدورة الزراعية قد يؤثر أولاً على امتداد المزروعات، وبالتالي على الإنتاج العام للحبوب، فتأخر موسم التهاطل يتسبب في تقليص المساحات المحروثة المخصصة للحبوب "البكرية". كما أن التغييرية المطرية في وسط الدورة ونهاية الدورة الزراعية يحد من امتداد المزروعات الربيعية وخاصة مزروع الذرة ومزروعات القطني. من هنا تبرز أهمية دراسة علاقة قرارات الفلاحين في الأنظمة الرعي-زراعية بالتغييرية المطرية خلال الدورة الزراعية.

سنبدأ هنا باستعراض نتائج اختيارات الفلاحين لأنواع المزروعات الأساسية، والمزروعات التكميلية، ثم دراسة علاقة تمثلات فترات التغييرية المطرية بقرارات الفلاحين في الزراعة، وسنختم بدراسة دلالة الفروقات المتعلقة بعلاقة اختيارات الفلاحين لأنواع المزروعات الأساسية والتكميلية بتمثلات فترات التغييرية المطرية.

¹ السحب الطبقي الأمثل يتم بناء على الصيغة الرياضية التالية:

$$n_i = \frac{n}{\sum Ni} \times \sigma_i$$

شكل 2: خريطة توزيع أشكال اختيارات الفلاحين لأنواع المزروعات الأساسية بجماعة البخاتي

المصدر: دراسة ميدانية، 2015

شكل 3: خريطة توزيع أشكال اختيارات الفلاحين لأنواع المزروعات الأساسية بجماعة الحضر

المصدر: دراسة ميدانية، 2015

تمثل الخريطتان (الشكلين 2 و3) أشكال اختيارات الفلاحين لأنواع المزروعات الأساسية في البيئات شبه الجافة بجماعتي الحضر والبخاتي "سهل عبدة" والتي انتظمت على الشكل الآتي:

الاختيار الأول: زراعة القمح الصلب: أسفرت نتائج البحث عن اختيار أكثر من 74% من الفلاحين لممارسة زراعة القمح الصلب بالمجالات المدروسة، مع تباين في النسبة من جماعة لأخرى. حيث شكلت نسبة اختيارات الفلاحين لزراعة القمح الصلب بجماعة البخاتي 49%، مقابل 65% بجماعة الحضر. ويأتي القمح الصلب عموماً في مقدمة اختيارات الفلاحين في المناطق المدروسة (الأسعد & كامل، 2019، 437)، مغطياً أكثر من نصف المساحة المخصصة لزراعة القمح. وهو ما يفسر بكونه يشكل على الدوام الغذاء

الأساسي المفضل لدى غالبية السكان، رغم منافسته من قبل القمح اللين (فرينا²) الذي يتحمل الجفاف أكثر، والذي أخذ يوسع مساحته تدريجيا على حساب القمح الصلب والشعير.

الاختيار الثاني: زراعة الشعير: تظهر نتائج البحث اختيار 55% من الفلاحين لزراعة الشعير بمجموع المجالات المدروسة، مع تسجيل تباين في النسب من جماعة لأخرى؛ حيث تأتي جماعة الحضر في المرتبة الأولى بنسبة 65%، ثم جماعة البخاتي بنسبة 29%. إن احتلال الشعير للمرتبة الثانية بالنسبة لاختيارات الفلاحين، يفسره مجال انتشاره الكبير الذي راح يغطي مساحة مهمة من الأراضي المخصصة للحبوب. ذلك أن الشعير، وإن كان قد فقد أهميته الغذائية لصالح القمح، فإن مركزه قد تعزز باستمراره كعلف للمواشي. وقد زاد من أهمية الشعير أيضا، إمكانية استعماله على أوجه عدة متكاملة زمنيا: إما على شكل علف أخضر، أو على شكل حبوب، أو على شكل كميات مهمة من التبن. ولأن الشعير هو أكثر ملائمة لتقلبات أحوال الطقس والمناخ، فإنه يضمن مردودا أعلى، خصوصا في السنوات المطيرة بهذه المناطق شبه الجافة، حيث تسود هذه الزراعة الأصيلة التي دأبت عقودا وقرونا تغذي العباد والأنعام، في الأرياف والحوضر، على حد السواء (فضل الله، 1983، 31).

الاختيار الثالث: زراعة القمح اللين: أبانت النتائج اختيار ما يربو عن 58% من الفلاحين بمجموع المجالات المدروسة لزراعة القمح اللين، مع ملاحظة تباين واضح على مستوى الجماعات، وتأتي جماعة الحضر في المرتبة الأولى بنسبة فاقت 61%، مقابل 57% بجماعة البخاتي. ويمكن تفسير اختيارات الفلاحين المتعلقة بالقمح الطري، بالمكانة المهمة التي أصبح يحتلها رغم حدادته نسبيا في المغرب، ويعزى ذلك لاستفادته من عوامل عدة، في مقدمتها العوامل الطبيعية: باعتبار تكيفه مع الأوساط الجافة وشبه الجافة، وتحمله للجفاف أكثر من القمح الصلب. كما أسهم العامل البشري أيضا في الانتشار الواسع لهذه الزراعة، والذي يتمثل في النمو الديمغرافي القوي والذي واكبه تزايد في الطلب الداخلي على المواد الغذائية، التي يشكل القمح الهش أساسها كما لا يمكن إغفال دور تشجيع الدولة لهذا النوع من القمح عبر المخططات الفلاحية، وهو ما أسهم في انتشاره على نطاق واسع.

الاختيار الرابع: زراعة الذرة: كشفت نتائج البحث اختيار 9% من الفلاحين لزراعة الذرة بالمجالات المعنية بالدراسة. حيث تحتل جماعة الحضر المرتبة الأولى بنسبة 18%، في حين تصل النسبة بجماعة البخاتي 7%. إن احتلال زراعة الذرة لهذه المرتبة بين اختيارات الفلاحين للحبوب الرئيسية، يجد تفسيره في تقلب مردوديتها، وفي حساسيتها اتجاه التغيرات المناخية. ولو لم يكن جزء من زراعتها يتم عن طريق السقي، لكانت تلك الحساسية أبلغ بسبب تردد السنوات الجافة.

الاختيار الخامس: المزروعات البقلية والعلفية: تأتي جماعة الحضر في المقدمة بنسبة 54% من الفلاحين الذين اختاروا زراعة البقوليات، تليها جماعة البخاتي بنسبة 46%. بينما اختار 10% من الفلاحين ممارسة الزراعة العلفية بجماعة الحضر، مقابل 4% بجماعة البخاتي. نستنتج أن اختيارات الفلاحين الزراعية تبقى هي نفسها على مستوى الترتيب بالجماعتين الترابيتين لسهل عبدة، باستثناء التباين الملاحظ على مستوى النسب؛ حيث تتفوق جماعة الحضر في نسب اختيارات الفلاحين للمزروعات الأساسية والتكميلية.

2.1. الاتجاه العام للتغيرية المطرية بسهل عبدة

² يسمى القمح اللين في أوساط الفلاحين بفرينا، وأصلها من اللغة الفرنسية la farine والتي تعني الدقيق.

شكل 4: الاتجاه العام لتطور التساقطات المطرية في بداية الدورة الزراعية (أكتوبر- نونبر- دجنبر) بمحطة أسفي ما بين سنتي 1985 و2016 (الملم)

المصدر: مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، الدار البيضاء 2017

شكل 5: الاتجاه العام لتطور التساقطات المطرية في وسط الدورة الزراعية (يناير-فبراير) بمحطة أسفي ما بين سنتي 1985 و2016 (الملم)

المصدر: مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، الدار البيضاء 2017

شكل 6: الاتجاه العام لتطور التساقطات المطرية في نهاية الدورة الزراعية (مارس- أبريل) بمحطة أسفي ما بين سنتي 1985 و2016 (الملم)

المصدر: مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، الدار البيضاء 2017

تمثل الرسوم البيانية الأشكال (4،5،6) تطور كمية التساقطات خلال الدورات الزراعية بمحطة أسفي ما بين سنتي 1985 و2016 ؛ حيث يلاحظ تطور مطري متباين حسب الدورة الزراعية:

✓ سجلت أطار نهاية الدورة الزراعية بمحطة "أسفي" نزعة إيجابية نحو الترطيب؛ حيث وصلت درجة ميل الاتجاه العام للتساقطات المطرية نهاية الدورة 0,28 ملم. في حين تتميز بداية الدورة ووسط الدورة بنزعة تطويرية عامة نحو تناقص كمية الأمطار؛ بحيث بلغت درجة الميل في بداية الدورة 0,33- ملم، وفي وسط الدورة 1,05- ملم. نستنتج إذن أن كمية التساقطات تتميز بنزعات متباينة، حسب مراحل الدورة الزراعية؛ فقد سجلت أطار بداية ووسط الدورة نزعة قوية نحو الانخفاض، بينما سجلت أطار نهاية الدورة الزراعية نزعة إيجابية نحو الترطيب.

✓ يتبوأ وسط الدورة الزراعية بمحطة "أسفي" الصدارة من حيث حدة التغيرية المطرية، إذ تصل إلى أقصى درجة لها بمعامل تباين يتجاوز 82% وهذا يعني أن معظم السنوات تنحرف فيها التساقطات كثيرا عن المعدل، متبوعا بنهاية الدورة، حيث يصل معامل التباين 62,5%، ثم بداية الدورة بنسبة 56,6%.

نستنتج مما سبق: أن بداية الدورة الزراعية تنفرد بانخفاض ملموس في التغيرية المطرية، متبوعة بنهاية الدورة في المرتبة الثانية، بينما تخضع وسط الدورة لأقوى درجات التغيرية المطرية. وتعتبر بداية الدورة الزراعية أكثر الفترات مطرا، فهي تسجل كميات مهمة من التساقطات بمحطة "أسفي". وتحتل أطار وسط الدورة المرتبة الثانية بنسبة 39%، مع تسجيل أعلى كمية للتساقطات في شهر يناير. وتنسم كمية أطار في نهاية الدورة بالضعف نسبيا، حيث تصل نسبتها بمحطة "أسفي" إلى 21% ، بينما تسجل أعلى كمية للتساقطات في شهر مارس.

3.2. وصف تمثلات الفلاحين للتغيرية المطرية الفصلية

شكل 7: علاقة فترات الدورة الزراعية بتمثلات التغيرية المطرية بسهل "عبدة" (الحضر، البخاتي)

المصدر: دراسة ميدانية 2015

يبين هذا الرسم البياني علاقة فترات الدورة الزراعية بالتغيرية المطرية بسهل "عبدة"؛ حيث يتبين من تحليل الوثيقة ما يلي:

أ. **فترة النمو النباتي:** ترى نسبة كبيرة من الفلاحين أن التغيرية المطرية في فترة النمو النباتي، أي وسط الدورة الزراعية وبالضبط خلال شهري (يناير، فبراير)، تؤثر سلبا على إنتاج الحبوب. وقد تشكلت تلك النسبة من 60% من الفلاحين بجماعة "الحضر"، مقابل 47% من الفلاحين بجماعة البخاتي.

ب. **فترة الحصاد:** ترى نسبة مهمة أخرى من الفلاحين أن التغيرية المطرية في فترة الحصاد خلال نهاية الدورة الزراعية (مارس، أبريل، ماي) تنعكس سلبا على الإنتاج السنوي من الحبوب. وتتشكل النسبة من 39% من الفلاحين بجماعة "البخاتي"، مقابل 33% بجماعة الحضر.

ج. **فترة الحرث:** ترى نسبة ضعيفة من الفلاحين أن التغيرية المطرية في فترة الحرث خلال بداية الدورة الزراعية (أكتوبر، نونبر، دجنبر) يكون تأثيرها سلبيا على إنتاج الحبوب. تمثلت في 14% من الفلاحين بجماعة البخاتي، في حين تصل النسبة بجماعة الحضر إلى 7%.

نستنتج مما سبق: أن أمطار فترتي النمو النباتي والحصاد أهمية قصوى بالنسبة لزراعة الحبوب نظرا لتزامنها مع الفترات الحساسة في الدورة النباتية، وهي فترة يتوقف فيها استكمال نمو مزروعات الحبوب على كميات وافرة من الماء، كما أن أمطار فترة الحرث مهمة بدورها، لأنها تتحكم في المساحة الزراعية، وفي عملية إنتاش البذور.

4.2. علاقة قرارات الفلاحين الزراعية بتمثلات فترات التغيرية المطرية

أولا: علاقة اختيارات الفلاحين للمزروعات الأساسية بتمثلات فترات التغيرية المطرية بسهل "عبدة" (الحضر، البخاتي)

أكد غالبية الفلاحين بجماعتي الحضر والبخاتي أن فترة النمو النباتي هي الفترة الأكثر تأثرا من التغيرية المطرية بالنسبة للمزروعات الأساسية التي تشمل القمح بنوعيه اللين والصلب، والشعير والذرة. تليها فترة الحصاد وجمع الحبوب في الرتبة الثانية، بينما تعد فترة الحرث الفترة الأقل تأثرا بالتغيرية المطرية.

نستنتج مما سبق، أن هناك ارتباطا بين فترات الدورة الزراعية واختيار أنواع المزروعات، أي أن الفلاحين أقروا بالفترات التي تتأثر بالتغيرية المطرية وفقا لنوع المزروع المختار؛ فمعظم الفلاحين الذين اختاروا زراعة القمح يعلمون جيدا أن هذا المزروع يعتبر من أهم المزروعات البورية التي تعتمد على كمية الأمطار ونظام توزيعها، خصوصا أمطار وسط ونهاية الدورة، لأنها تتحكم بدرجة كبيرة في حجم إنتاج القمح. وأن حدوث تغيرية مطرية في هاتين الفترتين سيؤثر سلبا على الإنتاج، في حين يبقى تأثير تساقطات بداية الدورة الزراعية ضعيف الأثر على القمح الصلب.

- أما زراعة الذرة، فتعتبر أكثر أنواع الحبوب تأثرا بالتغيرية المطرية؛ فالذرة تعتبر مزروعا ربيعيا بالدرجة الأولى؛ حيث تبدأ المراحل الأولى للدورة الإنباتية في نهاية فترة النمو النباتي وبداية فترة الحصاد. لذلك يعتبر التوزيع الجيد للأمطار خلال وسط الدورة ونهاية الدورة الزراعية مهما في الحصول على موسم جيد من الذرة.

- يحتل الشعير المرتبة الثالثة بعد الذرة من حيث درجة تأثره بالتغيرية المطرية، رغم تميزه عن باقي أنواع الحبوب بتحملة للجفاف، وقدرته على التأقلم مع جميع الظروف المناخية. فهو يتأثر بكمية التساقطات خلال فترتي النمو النباتي والحصاد على مستوى المردود، أما أمطار بداية الدورة فيبقى تأثيرها ضعيفا (الأسعد & كامل، 2018، 56).

ثانياً: علاقة اختيارات الفلاحين الزراعيّة للمزروعات التكميلية بتمثلات فترات التغيرية المطرية الفصلية

شكل 8: علاقة اختيارات الفلاحين للمزروعات التكميلية بتمثلات فترات التغيرية المطرية بسهل "عبدة"

المصدر: دراسة ميدانية 2015

يوضح هذا الرسم البياني علاقة تمثلات فترات التغيرية المطرية باختيارات الفلاحين الزراعيّة بسهل "عبدة" على مستوى المزروعات التكميلية. حيث يتضح أن هناك نوع من التباين حسب الجماعة الترابية لموضوع الدراسة:

جماعة البخاتي: تحتل فترة النمو النباتي المرتبة الأولى ضمن الفترة الأشد تأثيراً من التغيرية المطرية بالنسبة للمزروعات التكميلية التي تهتم الفصّة، وجلبانة، والعدس، والفول. متبوعة بفترة الحصاد وجمع الحبوب في الرتبة الثانية وتشمل مزروعات الخربال، والشمندر. في حين تعتبر فترة الحرث الفترة الأقل تأثيراً بالتغيرية المطرية.

جماعة الحضر: تعتبر فترة النمو النباتي هي الفترة الأكثر تضرراً من التغيرية المطرية بالنسبة للمزروعات التكميلية: الفصّة، واليزلاء، والعدس، والفول، والشمندر. تليها فترة الحصاد. ثم فترة الحرث. نستنتج أن غالبية الفلاحين تؤكد على أهمية التساقطات في منتصف الدورة الزراعية (فترة النمو) بالنسبة للمزروعات التكميلية، تليها بدرجة أقل فترة الحصاد وجمع الحبوب، بينما تعد فترة الحرث الفترة الأقل تأثيراً بالتغيرية المطرية.

5.2. الدلالة الإحصائية للفروقات المتعلقة بعلاقة اختيارات الفلاحين بتمثلات التغيرية المطرية الفصلية

لتفسير قرارات الفلاحين، سنقوم بدراسة دلالة الفروق الإحصائية بين المتغيرات التابعة التالية: المزروعات الأساسية، والمزروعات التكميلية، والمتغيرات المستقلة. وذلك بالاعتماد على اختبارات إحصائية عدة تبعا لنوعية المعطيات المعالجة: اختبار الدالة "كا²" (Chi-Square)، ومعامل الارتباط (V de Cramer). وهكذا بناء على حصيلة البحث، المتعلقة بدلالة الفروق المسجلة على مستوى علاقة متغير أنواع المزروعات الأساسية مع المتغيرات المستقلة، فإن النتائج تظهر ما يلي:

- غياب وجود دلالة إحصائية في الفروق بسهولة "عبدة" (الحضر والبخاتي) حسب متغيرات فترات التغييرية المطرية (فترة الحرث الزراعي: بداية الدورة، فترة النمو النباتي: وسط الدورة، فترة الحصاد وجمع الحبوب: نهاية الدورة)؛ حيث تتجاوز دلالة "كا²" 0.05، وبالتالي قبول فرض العدم (H₀).

يستخلص من نتائج البحث، أن الاتجاه العام للعلاقة ما بين المتغيرات المستقلة مع متغير أنواع المزروعات الأساسية، ليست ذات دلالة إحصائية في اختيارات الفلاحين للمزروعات الأساسية حسب فترات التغييرية المطرية. وبالتالي فإن هذه المتغيرات لا تفسر لنا اختيارات الفلاحين لأنواع المزروعات الأساسية. تبرز دلالة الفروق المسجلة على مستوى علاقة أنواع المزروعات التكميلية مع المتغيرات المستقلة عدم وجود أي دلالة إحصائية بين الفروق حسب فترات التغييرية المطرية؛ إذ تتجاوز دلالة 0.05 وبالتالي قبول فرض العدم (H₀). بينما يسجل وجود دلالة إحصائية بين متغير فترة الحرث الزراعي: بداية الدورة، والمزروعات البقلية (القول) والمزروعات الصناعية (الشمندر). حيث تقل دلالة "كا²" عن 0.05، وبالتالي قبول الفرض البديل (H₁). كما يسجل كذلك ارتباط ضعيف حسب معامل الارتباط (V de Cramer) حيث لم تتجاوز قيمته 0,469.

يستخلص أن الاتجاه العام للعلاقة ما بين المتغيرات المستقلة ومتغير أنواع المزروعات التكميلية، ليست ذات دلالة إحصائية في اختيارات الفلاحين للمزروعات التكميلية حسب فترات التغييرية المطرية. وبالتالي فإن هذه العوامل لا تفسر لنا اختيارات الفلاحين لأنواع المزروعات التكميلية.

3. خلاصات ومناقشة

★ المناقشة

يمكن مناقشة النتائج المتوصل إليها على مستوى علاقة قرارات الفلاحين بتمثل التغييرية المطرية بناء على التصورات المعلن عنها في الإشكالية؛ حيث توصلنا إلى:

- ✓ أن التغييرية المطرية الفصلية تعتبر العامل الإيكولوجي الأساس المؤثر في اختيارات الفلاحين، وهو ما يتفق مع ما توصل إليه الباحث الأسعد في سياق دراسته لمجالات شبه جافة أخرى، حيث خلص إلى اعتبار التساقطات المطرية عاملا إيكولوجيا أساسيا يوجه قرارات الفلاحين. (الأسعد، 2012)
- ✓ تعتبر أمطار وسط الدورة التي توافق فترة النمو (يناير، وفبراير) مهمة لحدوث نمو متوازن للنباتات والمزروعات. أما أمطار نهاية الدورة الزراعية (مارس، وأبريل، وماي) فتكتسي هي أيضا أهمية بالغة إذ عليها يتوقف نجاح أو فشل الموسم الفلاحي، فهي التي تحدد المرودية الزراعية؛ فتساقطات شهري مارس وأبريل مهمة لامتلاء السنابل وإنضاجها، خصوصا وأن هذه الفترة تتزامن مع بداية ارتفاع درجة الحرارة، مما يزيد من كمية المياه التي تفقدها المزروعات بواسطة عملية النتح. هذه النتيجة تتفق مع ما توصل إليه الباحث باحو (باحو، 2001)، بينما تختلف مع ما خلص إليه كل من بنعودة وديبون ((Benaouda & Daiboun) وكذلك الباحث اليعقوبي اللذين اعتبرا أن التساقطات في بداية الموسم الفلاحي (أكتوبر، نونبر، دجنبر) تأثر بشكل كبير على المحصول النهائي للحبوب. (Benaouda & Daiboun; 2015) (Yacoubi,2001)

★ الخلاصات

تبين من خلال النتائج قبول الفرضية التالية: "لا توجد فروقات ذات دلالة إحصائية (H₀) في قرارات الفلاحين الزراعية حسب تمثّل التغييرية المطرية (التساقطات الفصلية)". وما يدعم ذلك تأكيد غالبية الفلاحين على أهمية التساقطات في منتصف الدورة الزراعية (فترة النمو) سواء بالنسبة للمزروعات

الأساسية أو التكميلية، تليها بدرجة أقل فترة الحصاد وجمع الحبوب، بينما تعد فترة الحرث الفترة الأقل تأثراً بالتغيرية المطرية.

المراجع

❖ مراجع باللغة العربية

- الأسعد، محمد، 2019. الخصائص العلمية (IMRAD) وخطوات إنجاز البحث الجغرافي، ورد في الدليل المنهجي لإعداد البحوث، جمعية منتدى الجغرافيين الشباب للبحث والتنمية، الرباط.
 - الأسعد، محمد، 2012. اتخاذ القرار لدى الفلاحين في الأنظمة الرعي - زراعية بالبيئات شبه الجافة بالمغرب. دراسة في الإيكولوجيا الثقافية. منشورات مؤسسة دكالة - عبدة للثقافة والتنمية. دار النشر المغربية، الدار البيضاء. المغرب.
 - الأسعد، محمد، 2006. اتخاذ القرارات الزراعية لدى الفلاحين ودلالات اختياراتهم في البيئات شبه الجافة بالمغرب. دراسة في الإيكولوجيا الثقافية، مجلة جغرافية المغرب، عدد 1-2 مجلد 22، يناير 2006، السلسلة الجديدة.
 - الأسعد م & كامل و.، 2019. قرارات الفلاحين الزراعية في البيئات شبه الجافة؛ دراسة مقارنة بين جهتي الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي، ورد في الجهة والبيئة وإعداد التراب، كلية الآداب والعلوم الإنسانية ابن مسيك.
 - الأسعد م & كامل و.، 2018. استراتيجيات اختيارات الفلاحين وعلاقتها بتغير المناخ في البيئات شبه الجافة: حالة المزارعين الرعاة في الوحدة الزراعية الإيكولوجية "دكالة-عبدة" بالمغرب، دراسة في الإيكولوجية الثقافية، مجلة الجغرافي العرب، عمان، الأمانة العامة لإتحاد الجغرافيين العرب.
 - باحو، عبد العزيز، 2001. الجفاف المناخي بالمغرب: خصائصه وعلاقاته بآليات الدورة الهوائية وأثره على زراعة الحبوب، أطروحة دكتوراه، كلية الآداب والعلوم الإنسانية المحمدية، جامعة الحسن الثاني - المحمدية. (غير منشورة).
 - فضل الله، عبد اللطيف، 1983. التغيرات الزمانية والمجالية الحديثة لإنتاج الحبوب بالمغرب، مجلة جغرافية المغرب. السلسلة الجديدة، العدد 7.
 - رشوان، حسين عبد الحميد أحمد، 2010. القيادة، دراسة في علم الاجتماع النفسي الإداري والتنظيمي، مؤسسة شباب الجامعة.
- ❖ المراجع باللغة الأجنبية:

- Carlos P., 2015. Le savoir historique à l'épreuve des représentations sociales: l'exemple de la Préhistoire et de Cro-Magnon chez les élèves de cycle 3, Thèse de doctorat, Université de Cergy-Pontoise, École doctorale Droit et Sciences Humaines Laboratoire École Mutation Apprentissage, consulté le 09 sept 2017 à 16h47mn. <http://www.biblioweb.u-cergy.fr/theses>
- Benaouda H & Daiboun T., 2014, Changement climatique et prise de décision en agriculture pluviale, in Rur@lité, no 4, Revue électronique du laboratoire de Géographie, RURALITE, de l'Université de Poitiers.
- Gharrouss M., 2005. Adoption des techniques d'aridoculture: moyen pour améliorer l'efficacité d'utilisation de l'eau, In Kaddouri A & al (édr) L'Eau Entre Moulin et Nouria, publication de l' Université Hassan , Université Cadi Ayyad & Fondation Maroc -Pays Bas/400 ans.
- Ministère de l'agriculture et de la pêche maritime, 2008, Atlas de l'Agriculture Marocaine. Document de synthèse, Conseil Général du Développement Agricole, pp30-83, EN Ligne, <http://www.abhatoo.net.ma>, consulté le 9 oct 2017 à 22h20 mn.
- Yacoubi M., 2001. Vers la définition d'une méthode d'alerte à la sécheresse, généralisable au contexte semi - aride marocain, INSTITUT AGRONOMIQUE ET VETERINAIRE HASSAN2.